

ТИҚХММИ

Tashkent Irrigation and Water Engineering
Institute

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ**

**“ҚИШЛОҚ ВА СУВ
ХЎЖАЛИГИНИНГ
ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ”**

*мавзусидаги анъанавий XVIII -
ёш олимлар, магистрантлар ва
иқтидорли талабаларнинг илмий
- амалий анжумани*

*XVIII - traditional Republic
scientific - practical conference of
young scientists, master students
and talented students under the
topic*

**“THE MODERN PROBLEMS OF
AGRICULTURE AND WATER
RECOURCES”**

МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ

Тошкент – 2019 йил, 28 – 29 март

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ**

**“ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ”
мавзусидаги анъанавий XVIII – ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли
талабаларнинг илмий-амалий анжумани**

МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ

/I-ҚИСМ/

ТОШКЕНТ – 2019

	Раимова И. - талаба, ТИҚХММИ		
169.	Курсеитов А. - студент ТИИИМСХ	Метод динамического расчета структурно неоднородных гидротехнических конструкций, заполненных жидкостью	469
170.	Ашуров Б. - ассистент, Каршинский инженерно-экономический институт; Назаров Б., Шодиев Б.- магистры, Раимова И. - студентка, ТИИИМСХ	Динамика заиления водохранилищ	473
171.	Ғаффорова Н. – ТИИИМСХ	Мероприятия по развитию и использованию гидротурбонасосных станций в Узбекистане	476
172.	Жўраев Д. - ТИҚХММИ магистранти	Жийдалисой сув омборига мавсумий сув кириш ва чиқишини тахлили	478
173.	Жўраев М. - ҚарМИИ магистранти, Абдуганиев М. - ТИҚХММИ талабаси	Насос қурилмаларида электр энергиясини тежаш ҳақида	481
174.	Ибрагимова З. - ассистент, Собиров Ш. - талаба, ТИҚХММИ	Табиий ўзандаги канал параметрларини ҳисоблашнинг модели	482
175.	Ахмедов И., Бабажанов Ф. - ТИҚХММИ докторантлари	Тоғ олди дарёларда дарё чўкиндилари тақсимооти	485
176.	Джураев К. - Старший преподаватель, Асомиддинов И. - студент, ТГТУ	Методика определения гидроэнергетического потенциала водовыпускных сооружений	488
177.	Кобилов Б. - ТИҚХММИ магистранти	Лангар сув омбори ва унинг техник ҳолатини ўрганиш	492
178.	Абдуллаев М. - студент ТИИИМСХ	Проблемы защиты железобетонных сооружений от коррозии в засоленных грунтах	494
179.	Куандыков А., Нуритдинов С. - ТИИИМСХ	Прогнозирования технического состояния каналов оросительных систем	497
180.	Қодиров Д., Кадилов С., Улашов Қ. - ТИҚХММИ магистрантлари	Оҳангарон сув омбори ва унинг техник ҳолати	499
181.	Қодиров Д., Кадилов С. - ТИҚХММИ магистрантлари	Оҳангарон гидроузелида ўрнатилган пьезометрларнинг ҳозирги ҳолати	502
182.	Қосимов Т., Юлдашев М. - Наманган муҳандислик қурилиш институти мустақил тадқиқотчилари	Табиий ва маҳаллий хом-ашё бентонитдан турли соҳаларда фойдаланиш имкониятлари	505
183.	Атакулов Д. - магистрант, Жумабоев Х., Елмуродов М. - талабалар, ТИҚХММИ	Икки фазали оқимлар гидротранспорти	508
184.	Маъруфхонов Х. - ТИҚХММИ талабаси	Қудукли насос қурилмаларини ишлатиш муаммолари	510
185.	Насырова Н., Турдиева Д., Хусанбаева Х. - магистранты ТИИИМСХ	Гидравлические исследования всасывающей трубы насосной станции	513
186.	Норкулов Б. - докторант,	Проблемы численного и физического моделирования	516

усложнений орошать земли. Всем нам известно, что продукты получаемые с фермерских земель является наилучшими и вкусными сортами.

Использованная литература

1. Википедия https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Паркентский_канал
2. Юнионпедия https://ru.unionpedia.org/i/Паркентский_канал

Научный руководитель

Уразбаев И.К.

ОҲАНГАРОН СУВ ОМБОРИ ВА УНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИ

Қодиров Д.Т., Кадиров С.Б., Улашов Қ.Ч. - магистрантлар, ТИҚХММИ

Аннотация

Ушбу мақолада Оҳангарон сув омборининг вазифаси, лойихавий кўрсаткичлари ва унинг эксплуатация давридаги техник ҳолатини кузатишлар натижасида аниқланган муаммо ва камчиликлар таҳлили ёритилган.

Оҳангарон сув омбори “Средазгипроводхлопок” (Узгипромелиоводхоз) институтининг лойихаси асосида 1957 йилда қурилиш ишлари бошланиб, 1971 йил тугатилди ва шу йилнинг 28 июлида эксплуатацияга топширилди. 1987 йилда қайта қуриш ишлари олиб борилди ва 1989 йилда эксплуатацияга топширилди.

Оҳангарон сув омбори Тошкент вилояти Оҳангарон тумани ҳудудида жойлашган бўлиб, Оҳангарон дарёсининг юқори қисми, Ангрен шаҳар яқинида “Ангрен кўмири кони” дан 1,5 км шимолда жойлашган.

Оҳангарон сув омбори иқлими тез ўзгарувчан бўлиб, кўп йиллик ўртача маълумотларга қарайдиган бўлсақ декабр-январ ойларида ҳарорат -30°C гача, июл-август ойларида $+40^{\circ}\text{C}$ гача ўзгариб туради. Ўртача йиллик ҳарорат $+12^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади. Ҳавонинг намлиги ўртача 51% дан 3-6% гача ўзгариб туради.

Оҳангарон дарёси қор ва ёмғир сувларидан ҳосил бўлади. Асосан сув сатҳи кўтарилиши март ойидан бошланади. Май ойи сувнинг энг кўп келиш даври бўлиб, ўртача йиллик ҳажмининг 30% га тўғри келади. Энг кам сув келиш ойи январ ойи бўлиб, йиллик сув ҳажмининг 2% гача тушиб кетади. Оҳангарон дарёси суғориш учун энг ноқулай дарё ҳисобланади. Сув ҳажми тўлиши апрел-июн ойларида 68% ни, суғориш мавсумида (июл-сентябр) эса умумий сув ҳажмининг 14% ни ташкил этади ҳолос. Шу муносабат билан суғориладиган ерларни сув билан меъёрий таъминлашни ташкил этиш мақсадида Оҳангарон сув омбори қурилиб фойдаланишга топширилган.

Оҳангарон Гидроузели иншоотлар мажмуаси Оҳангарон дарёсини Ангрен кўмири кони атрофидан ўтказиб юбориш ва Қишлоқ хўжалик ерларини сув билан таъминлаш учун лойиҳалаштирилган бўлиб, шу билан бирга сел сувларини талофатсиз ўтказиб юбориш учун ҳам хизмат қилади.

Оҳангарон сув омборининг асосий кўрсаткичлари:

Сув омборининг тўлиқ сув ҳажми	260 млн/м ³
Фойдали сув ҳажми	220 млн/м ³
Қолдиқ (ўлик) ҳажми	9,03 млн/м ³
Ойна юзаси 1070,5 м баландликда	5,35 км ²
Тўғон баландлиги	100 м
Тўғон узунлиги	1700 м
Суғориладиган ер майдони	31600 га
Иншоотнинг сув чиқариш қобилияти	480 м ³ /сек

Гидроиншаотлар

1. Оҳангарон сув омбори

2. Сизот сувлар ғори (дренаж штольная):

- Сизот сувлари ғори – 805 м
- Сизот сувлари қузури – 87 дона
- Пьезометр қузури – 10 дона
- Ҳаво алмашув ускунаси – 4 дона

3. Наугарзон сел омбори

4. Бош сув олиш тугуни:

- Чуқурликдан сув олиш иншооти (заҳира сув олиш иншооти билан)
- Босимли ғор (напорный тоннель) 1-расмда кўрсатилган.
- Тўсиклар тугуни (камера затворов)
- Наугарзон сув тушиш кудуғи (водобойный колодец)
- Босимсиз ғор (безнапорный тоннель) 1-расмда кўрсатилган.
- Тезкор канал
- Сув тушиш кудуғи (водобойный колодец) 1-расмда кўрсатилган.
- Трапеция шаклидаги олти кўзли кўприкли канал

5. Айланма канал (отводной канал)

1-расм. Босимли, босимсиз ғорларнинг ва сув тушиш кудуғининг кўндаланг кесими (ўлчамлари билан) [2].

Юқори-Турк сурилмаси

Юқори-Турк сурилмаси турғун бўлмаган қатламнинг умумий массаси 20 млн.м³. Гидрологик шароит сурилма ён бағрининг кўчишига асосий сабаблардан бири бўлиши мумкин. Бу ерда тўртламчи ётқизикларнинг ер ости сувлари, қатламлараро ва ёриқлар орқали сизувчи сувлар палиегон ва палеозой қатламларидан чиқади. Дарёнинг озикланиши атмосфера ёғинларининг ён бағиларидан ёриқлари ва чўзилиш туфайли ҳосил бўлган ёриқлар орқали сизиб чиқишдан ҳосил бўлади. Ер ости сувлари жануби-ғарбий йўналишга эга ва ён бағри бўйлаб кетган. Ҳозирги кунда ёнбағри силжиши куйидаги ҳолатда:

Ғарб томондан тўғон томонга силжиётган қатлам 9,2 см/ой тезликга эга. 40 йил давомида 15м масофага силжиган.

Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги – гидротехника иншоотларини ёки уларнинг баъзи бир элементларини нормал ишлатиш шароитида, белгиланган хизмат муддатлари давомида, ўз функциясини инкорсиз бажариш хусусиятидир.

Гидротехника иншоотларини ишонччилигини белгилашда махсус адабиётлардан фойдаланиш, бундан ташқари статистик таҳлил учун кузатиш маълумотлари комплексига эга бўлиш ва иншоотларнинг хизмат муддатларини ҳисобга олиш лозим бўлади [1].

Оҳангарон сув омбори гидроузели таркибига кирадиган иншоотларнинг техник ҳолатини ўрганиш натижасида бир нечта камчиликлар аниқланди. Қуйида иншоотларнинг техник ҳолатини яхшилаш ва беталофат ишлашини таъминлаш чора-тадбирлари тавсия қилинади.

- Наугарзон сел омборининг косасини қум-шағал ва ёввойи дарахтлардан тозалаш;
- Наугарзон узел тармоғи дарвозалар мажмуасидаги сегмент затворларнинг резина зичлагичларини алмаштириш 2,3,4-расмларда кўрсатилган;
- Сув тушириш қудуғи девор бетон қисмини таъмирлаш;
- Ташлама каналнинг ПК17дан ПК21гача, ПК29 30м бетон қоплама қияликларида ёриқлар пайдо бўлган. 180м³ бетон ишларини олиб бориш ва деформация чокларини таъмирлаш;
- Чуқурликдан сув олиш иншоотининг ҳар йили сув тагида қолиши натижасида иншоот коррозияга учраган. Чуқурликдан сув олиш иншоотини қайта реконструкция қилиш ва иншоотга олиб борувчи йўллارни таъмирлаш;
- ДНС агрегат №1 эл двигателлар ва насос агрегатини таъмирлаш;
- Иншоотлар атрофини белгиланган меъёр асосида қўрғонлаш ишларини олиб бориш.

2-расм. Ишчи сегментли 4,5х5,0 м.ли затворнинг бугунги ҳолати.

3-расм. Ишчи сегментли затвор учун керак бўлган резина зичлагичнинг кўндаланг кесими (ўлчамлари билан) [3].

4-расм. Наугарзон узел тармоғи дарвозалар мажмуаси (тўсиқлар тугуни) даги затворлар ва уларнинг жойлашуви схемаси.

1- ишчи сегментли затвор; 2- конус затвор $d=1,3\text{м}$; 3- авария-таъмирлаш ясси затвор; 4- таъмирлаш затвори [2].

Хулоса

Умумий хулоса қилиб айтганда, юқорида қайд қилинган тадбирлар ўз вақтида ва самарали ўтказилса, Оҳангарон сув омборидан самарали фойдаланишга ва унинг хизмат муддатини узайишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М. Бакиев, Н.Кавешников, Т.Турсунов. Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш. Тошкент-2008. 460 бет.
2. Ирригация Узбекистана, Том II. Современное состояние и перспективы развития
3. Ирригации в бассейне р. Сырдарьи. Издательство “Фан” Узбекской сср. Ташкент-1975. 358 стр.
4. Оҳангарон гидроузелидан фойдаланиш бошқармасининг “Ўзсувтаъмирфойдаланиш” Республика бошқармасига 2017 йил бўйича топширган ҳисоботи.

Илмий раҳбар

т.ф.д., проф. Янгиев А.А.

ОҲАНГАРОН ГИДРОУЗЕЛИДА ЎРНАТИЛГАН ПЬЕЗОМЕТРЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Қодиров Д.Т., Кадиров С.Б. - магистрантлар, ТИҚХММИ

Аннотация

Ушбу мақолада Оҳангарон гидроузелидаги пьезометрларнинг вазифалари, ишлаш фаолияти, иншоотларда жойлашиш схемалари ва улардаги носозликларни ўз вақтида тузатиш бўйича чора-тадбирлар келтирилган.

Иншоотларнинг ишлаши тўғрисидаги дастлабки тасавурни кўз билан кузатиб чиқиш ишлари беради, шунинг учун ҳам улар иншоотларни бевосита кузатиш ишларининг бир қисми ҳисобланади ва капиталликнинг барча синфларига мансуб иншоотларда ўтказилади. Уларнинг асосида кейинги назорат-ўлчов асбоблари ёрдамидаги кузатиш ишларининг таркиби аниқланади. Кузатиш ва тадқиқотлар олиб боришда фойдаланиладиган назорат-ўлчов асбоблари, пикетлар, створ белгилари ва бошқа назорат мосламалари, дренаж сувлари оқизиб юбориладиган каналчалар, кирғоқлар, гидроузел жойлашган худуддаги жарликларнинг ҳолатини кўриб чиқиш ҳам муҳимдир. Баъзи ҳолатларда фильтрация оқими келтириб чиқарган кутилмаган жараёнларга ҳам дуч келиш мумкин.

Гидроузел лойиҳасининг таркибий қисми ҳисобланган табиий тадқиқотлар лойиҳасига: табиий тадқиқотлар ва назорат-ўлчов асбобларини мақсади, вазифаси, давомийлигини асослаб берувчи бош дастур; назорат-ўлчов асбобларини жойлаштириш чизмалари ва кабеллар трассалари; кузатишни автоматлаштириш лойиҳаси; назорат-ўлчов асбобларини ўрнатиш ва кузатишни олиб бориш бўйича йўриқнома; ўрганилаётган катталиклар назорат параметрлари, смета киради.

Пьезометр қувурлари сув қабул қилувчи (фильтр) ва тепа қисмидан ташкил топади. Сув қабул қилувчи жойлашган ўрнидаги пьезометрик напорни ўзига қабул қилиш учун хизмат қилади. Унга қўйиладиган асосий талаб лойқа чўқтирмаслик ва оксидланишга қаршилиқ қилишдир. Қувур сув қабул қилгични пьезометрни тепаси билан туташтиради. У сув ўказмайдиган ва занглашдан ҳимояланган бўлиши лозим. Пьезометр тепаси - чиқиш қисми бўлиб сув қабул қилувчи жойлашган нуқтадаги пьезометрик напор (сатх)ни ўлчаш имкониятини берадиган асбоб ва мосламаларни ўрнатишга хизмат қилади [1].

Биламизки гидротехника иншоотларининг ҳавфсиз ишлашини таъминлаш, ишончилигини оширишда назорат-ўлчов асбобларининг ўрни катта. Шундан келиб